

O SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO: CONSIDERAÇÕES DA LITERATURA ACERCA DO PERÍODO DE 1500-1964.

THE BRAZILIAN EDUCATIONAL SYSTEM: CONSIDERATIONS FROM THE LITERATURE ABOUT THE PERIOD 1500-1964.

Ilara Santos Lemos, ilaralemos3@gmail.com¹
Vilomar Sandes Sampaio, vilomar@uesb.edu.br²

RESUMO: Este artigo discute brevemente como o ensino surgiu no Brasil. Cada país tem uma história particular de formação do seu povo e de modo de produção, que varia muito de acordo com os fatores políticos, econômicos e sociocultural. Será exposto, alguns fatos e processos que justificam o baixo índice educacional do Brasil. Ficando evidente que, poucas medidas foram feitas para que houvesse um ensino de melhor qualidade para todos. As direções tomadas revelam o quanto a educação foi comprometida com um ensino elitista desde a sua gênese até os dias atuais. Será abordado também, de que modo a educação no Brasil passou por inúmeras reformas para uma melhoria do sistema educacional, mas que, devido às ideologias políticas, não houve uma preocupação com a classe popular, e dessa forma, somente validaram outros interesses. A pesquisa foi feita a partir de estudos bibliográficos de autores como Ferreira (2010), Noronha; Ribeiro e Xavier (1994), Plank (2001), Piletti (2002), entre outros. Portanto, com base nestes pressupostos e análises das políticas educacionais, percebe-se que, a educação brasileira ainda precisa de muitos ajustes, a fim de se ter uma melhor distribuição de recursos e melhorias não somente no espaço escolar, mas para todos nela envolvidos.

Palavras-chaves: Educação. História. Brasil.

ABSTRACT: This article briefly discusses how teaching emerged in Brazil. Each country has a particular history of the formation of its people and mode of production, which varies greatly according to political, economic and sociocultural factors. Some facts and processes that justify Brazil's low educational index will be exposed. It is evident that few measures were taken to provide better quality education for everyone. The directions taken reveal how much education has been committed to elitist teaching from its genesis to the present day. It will also be discussed how education in Brazil underwent numerous reforms to improve the educational system, but due to political ideologies, there was no concern for the popular class, and, in this way, they only validated other interests. The research was carried out based on bibliographic studies by authors such as Ferreira (2010), Noronha; Ribeiro and Xavier (1994), Plank (2001), Piletti (2002), among others. Therefore, based on these assumptions and analyzes of educational policies, it is clear that Brazilian education still needs many adjustments, in order to have a better distribution of resources and improvements, not only in school spaces, but for everyone involved in it.

Keys-words: Education. History. Brazil.

¹ Discente do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB.

² Docente do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB.

1. INTRODUÇÃO

A história da educação é de suma importância para se ter entendimento das atuais estruturas educacionais, e com este artigo, pretende-se mostrar como foi esse processo no Brasil, do período que se segue de 1500 à 1964, ou seja, no Brasil colonial, que foi quando surgiu as primeiras escolas no país, mesmo que de forma precária e muito relacionada ao ensino religioso que era a maneira, pelo qual, os povos europeus conseguiam transmitir conhecimento e ao mesmo tempo, sobrepor as suas ideologias sobre os povos nativos, com segundas intenções de dominar os mesmos.

Já no Brasil Imperial, a população necessitava da ampliação educacional, mas que não ocorreu de fato, porque apresentou uma atitude favorável relativamente às elites. Além disso, havia a predominância de valores conservadores em que a educação não era concedida a todos, e conseqüentemente, não havia a preocupação em ampliar aportes financeiros para este setor. E por fim, será abordado o período da República em que intensas mudanças ocorreram, houve um desenvolvimento educacional maior, em virtude do crescimento econômico, a organização deste setor foi articulada, de maneira que as camadas populares foram inseridas nestes projetos. Mas ainda, de forma muito insuficiente e com pouca eficácia para a grande demanda que se tinha.

Por tanto, o presente estudo visa discutir quais foram os principais movimentos, métodos, recursos e planejamentos educacionais concedidos nestes períodos citados, e quais foram as implicações desencadeadas por meio deles, na sociedade brasileira. Delgado e Ferreira diz que (2013, p. 25) “o tempo presente refere-se a um passado atual ou em permanente processo de atualização”. E assim fica claro o quanto as políticas educacionais que não foram efetivadas no passado, são importantes e necessárias para a emancipação do povo, e que se refletem de uma certa forma, nos dias atuais, como a precariedade das escolas públicas, a má formação do seu povo, comprometendo o desenvolvimento pleno de uma nação.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A Educação no Brasil Colônia de 1549-1759

A educação brasileira, de acordo com Ferreira (2010, p.13), é bastante arcaica, segundo esse autor, “O Brasil conhece a instituição escolar desde 1549, quando Manoel de Nóbrega, um padre de origem portuguesa, com os seus companheiros jesuítas organizou uma casa de bê-à-

bá em Salvador (BA)”. Mesmo sendo contrariado pelo padre Luiz da Grã Manoel, conseguiu efetivar os princípios estabelecidos na companhia, e foi responsável pelo triunfo da educação colonial brasileira. E assim, com a chegada desses portugueses ao Brasil, houve as primárias maneiras de propagação da educação no país, em que os jesuítas, por meio da companhia de Jesus, tinham uma atribuição de instruir princípios religiosos aos povos originários. De acordo com Bittar e Ferreira (2005).

[...] as casas de bê-á-bá – ou confrarias de Meninos – desempenharam na gênese da formação societária brasileira com base na proposta evangelizadora defendida pelo padre Manuel da Nóbrega. Essa primeira experiência pedagógica jesuítica estava associada ao processo de conversão de índios e mamelucos, por meio da catequese, à fé professada pelo cristianismo apostólico romano. Para levar a cabo tal projeto missionário, Nóbrega propugnava que, dadas as condições iniciais do processo colonizador, as casas necessitavam de uma base material de autossustentação (Bittar; Ferreira, 2005, p.154).

Então, percebe-se que, a educação inicialmente era somente em Salvador, e depois que propagaram a companhia de Jesus para outras regiões do país. Segundo as descrições feitas pelo padre Manoel da Nóbrega, era fundamental a sistematização desses ensinamentos bíblicos para todos, independentemente de qualquer situação. Em consonância com os autores Bittar; Ferreira, (2005, p. 51) essa educação jesuítica era bastante solícita para com os indígenas, principalmente. Uma vez que, em um primeiro momento, essa educação tinha como intuito “ajudar na formação total de cada pessoa, dentro da comunidade humana” e não somente de alguns indivíduos.

Dessa forma, todos aqueles, por meio da companhia de Jesus, deveriam ser convertidos pela fé cristã, porque assim haveria tanto educação, quanto as verdadeiras concepções sobre o planeta terra para estes povos, que segundo os paradigmas europeus, eles eram tidos como totalmente desprovidos de conhecimento. Sendo assim, não havia distinção de pessoas, tanto de raça, gênero ou renda. A preocupação maior era que todos recebessem o ensino, especialmente os mais necessitados. Conforme Ferreira,

Os catecismos jesuíticos do século XVI se constituíram num instrumento de duplo significado: de um lado, possibilitavam o aprendizado das primeiras letras tanto no português quanto no tupi, isto é, transformam-se em “cartilhas” que eram utilizadas como material didático do processo pedagógico. (Ferreira, 2010, p.21).

De outro lado, eles utilizavam desses preceitos para transparecer que estavam desenvolvendo aqueles povos, como, na verdade, estavam sobrepondo a visão de mundo deles

neste território, modificando completamente as suas culturas e modos de vida. Apesar disso, os jesuítas foram essenciais no aprendizado desses povos. Contudo, havia diferenças do ensino da Europa para o Brasil, uma vez que, os custos de manutenção desses espaços educacionais eram maiores e o país não detinha tantas condições de mantê-los. De acordo com Ferreira (2010, p.24) “[...] a realidade socioeconômica colonial é incorporar à estrutura do colégio a nível elementar” enquanto que, na Europa, o ensino era considerado como mais importante e vigoroso, pois tendiam a ir, muito além de aprender a ler e a escrever.

Por razões econômicas, os jesuítas apenas utilizavam de métodos mais simples, no processo de ensino aos indígenas. Segundo Ferreira (2010, p.24), “[...] A didática estava assentada no ensino mnemônico e contava com o auxílio de recursos lúdicos, que misturavam elementos culturais ameríndios e europeus, como música e teatro [...]”. Além disso, no colégio de bê-à-bá era ensinado as letras do alfabeto e os cálculos matemáticos mais fáceis e basilares para o prosseguimento da evangelização dos nativos.

De acordo Ferreira (2010), as pessoas que conseguiam se sobressair, distinguindo-se dos demais alunos, eram levados para Portugal para continuar estudando no nível mais elevado, então, percebe-se que, neste primeiro momento, os jesuítas tentaram aproximar um pouco da tradição dos nativos com a fé cristã, de modo que não houvesse muitas divergências com os valores cristãos. Ferreira (2010) diz que, o “Ratio Studiorum” foi o método escolhido pelos jesuítas para realização dos estudos desses povos nas propriedades agrícolas, onde havia a criação e suporte das escolas, em sua maioria. Esse método de ensinamento era bastante rigoroso, no sentido de se ter normas consistentes e específicas do que se deve aprender, além das informações estarem uma arraigada na outra. Sendo assim, segue alguns dos princípios destes métodos:

1. Controle disciplinar rígido das normas pedagógicas estabelecidas;
2. Repetição (leitura por meio da memorização/aprendizagem mnemônica);
3. Disputas (emulação entre os grupos de alunos da mesma turma tendo como conteúdo as obras lidas, ou seja, de exercícios coletivos de fixação dos conhecimentos por meio de perguntas e respostas);
4. Composição (redação de textos tendo como referência os temas de estudo);
5. Interrogações (questões formuladas sobre as obras clássicas latinas estudadas);
6. Declamação (exposição oral dos conhecimentos aprendidos por meio da retórica);
7. Prática sistemática de exercícios espirituais. (Ferreira, 2010, p. 25).

Esse tipo de norma gerava boas condutas, e fez com que estas escolas fossem consideradas excelentes para a época. Mas, infelizmente, como dito por Ferreira (2010), por melhor que a educação dos jesuítas tenha sido, ela não durou para sempre.

A partir da segunda metade do século XVIII, a lógica política que regia o padroado português (o catolicismo como religião oficial do Estado) sofreu mudanças de direção. As reformas administrativas realizadas durante o governo do Rei D. José I (1714-1777) reverberaram no campo educacional colocando fim a longa hegemonia da Companhia de Jesus, que perdurou dois séculos, no âmbito da pedagogia portuguesa. (Ferreira, 2010, p. 27).

Durante essas reformas, que ficou conhecidas como “pombalinas” em que o marquês de pombal, um português que detinha o cargo de ministro, naquele período esteve colocando em prática mudanças na política do seu país, que, conseqüentemente, teve efeitos no Brasil também, por ser a colônia de Portugal. Contudo, a educação brasileira dessa época, não ficou muito diferente do que era dos jesuítas, estando ainda bastante centralizada na ação de decorar assuntos e na religião, ficando muito atrasada no que se refere ainda aos países da Europa ocidental principalmente, porque, as mesmas, tinham novas bases políticas e econômicas, sendo os estudos voltados para a ocupação profissional da população. Contudo, ainda não havia estudos baseados na experiência, referentes aos ideários dos detentores dos meios de produção, haja vista que não era de interesse de Portugal investir em educação para uma população que seria explorada e expropriada.

2.2 A Educação no Período Imperial de 1822-1889

No período do Brasil império, em 1822, houve muitos acontecimentos no país, segundo Ghiraldelli júnior (2009) também relacionado às novas estruturas de governo, uma vez que, Dom Pedro I decretou o fim da dependência do país com a metrópole de Portugal, e, dessa forma, mudanças políticas, sociais e econômicas foram feitas. Assim, a educação também teve inúmeras transformações, em comparação com o período anterior. Conforme afirma Noronha; Ribeiro; Xavier (1994, p. 61,) dois planos foram feitos para um aprimoramento educacional “apresentados pela comissão de instrução pública: O projeto do tratado de educação para a mocidade brasileira e o projeto de criação de universidades”. Observa-se, dessa maneira, que esses planos estavam sendo orquestrados pela classe dominante, do período imperial e não mais, pelos padres jesuítas.

Estes estabeleciam, por meio da primeira constituição brasileira que foi realizada nesta época, que todos os alunos deveriam ter acesso às escolas, e até mesmo, apontam a necessidade de se construir universidades no país, haja vista que, não havia antes, sendo que os estudantes

que podiam cursar o ensino superior, tinham que se deslocar para o exterior, no caso a metrópole de Portugal. De acordo com Melo (2012).

A nossa primeira Constituição (1824) trazia a ideia de um “sistema nacional de educação” e prescrevia no Art. 179 “instrução primária e gratuita para todos os cidadãos”. Também defendia a ampliação do número de escolas primárias, ginásios, liceus, academias e universidades, distribuídas racionalmente por todo o território nacional, onde deveriam ser ensinados conhecimentos de gramática, ciências e belas artes (Melo, 2012, p.31).

Ainda de acordo com Vieira (2007), a primeira Constituição estabelecida no Brasil de 1824 -1889 foi a mais duradoura de todas as outras constituições existentes, [...] “tendo orientado o ordenamento jurídico do país por 65 anos. Regulamentou de maneira estável a vida institucional nas diversas crises e turbulências atravessadas no Império” (Vieira, 2007, p. 293). Então, a educação no Brasil, agora, seria um encargo do Estado, por isso, deveria haver um aumento de colégios em todo o país e, conseqüentemente, uma ampliação de todos os graus de ensino para abarcar toda a população brasileira.

Outras várias maneiras de melhorar o ensino e a sua qualidade estavam sendo estabelecidas nesta constituição, entretanto, o que ocorreu foi que não houve de fato o cumprimento destas leis, pois ainda havia escravidão no país, de forma que, os negros não tinham possibilidade de ingresso na escola. No ensino primário não havia espaços suficientes para todos os alunos e nem professores capacitados para essas atividades, além de não se ter recursos educativos básicos para se trabalhar em sala de aula. A educação era muito elitista, uma vez que, a prioridade relacionada à educação, neste momento, era principalmente na eficiência de instrução dos grupos mais privilegiados. Segundo afirma Melo (2012).

O Ato Adicional à Constituição (1834) delegava às províncias a responsabilidade do ensino primário e secundário. Como não havia professores habilitados para ensinar, este fato gerou a necessidade de se criar escolas normais. As primeiras surgiram em Niterói (1835), Bahia (1836), Ceará (1845) e São Paulo (1846). Apesar desta determinação legal, na prática não ocorreu. As aulas continuaram a ser ministradas de forma isolada, cabendo a cada estabelecimento de ensino organização didática (baseada na literatura europeia). (Melo, 2012, p.32).

O método adotado nestas escolas foi o “Lancaster e Bell, ou seja, o da monitoria ou ensino mútuo, aplicado na Inglaterra para atender às exigências da expansão rápida do ensino público elementar” (Noronha; Ribeiro; Xavier, 1994, p. 64), tendo em vista a rápida expansão das

indústrias na Inglaterra, destarte, esse forma de procedimento era vantajoso, no sentido de se utilizar dos estudantes mais aptos e perspicazes para a transmissão do conhecimento para os demais alunos, em virtude da demasiada falta de corpo docente.

Não há dúvidas que o setor educacional sobre a administração do reinado de Portugal trouxe inúmeros avanços para a sociedade brasileira como a primeira tipografia ou “biblioteca pública, em 1814, com sessenta mil volumes cedidos pelo próprio príncipe regente” (Piletti, 2002, p. 42). Contudo, o ensino básico não era muito disseminado, por conta dos fatores econômicos em que havia poucos meios para alcançar o resultado almejado, e a formação primária não era nem sequer, um pré-requisito para se ter acesso ao ensino secundário (Piletti, 2002).

Em função disso, que não estava havendo diligências para com o ensino público básico no Brasil “os cursos normais seriam criados, em caráter precário e em quantidade extremamente limitada, quase uma década depois da criação das Escolas de primeiras letras” (Xavier, Riberio e Noronha 1994, p.65), haja vista que a regência nacional se propunha, principalmente, em desenvolver o ensino superior e, assim, não ter tanta dependência de Portugal, gerando por conseguinte uma “elite intelectual” dos que cursariam o nível superior educacional, no caso dependeria da situação socioeconômica de cada indivíduo, além disso, Piletti (2002, p. 49) diz que, “não tínhamos uma universidade, mas apenas escolas isoladas de nível superior, como as Faculdades de Direito de São Paulo e do Recife, as Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e de Salvador, e a Escola de Engenharia do Rio de Janeiro”. O que dificultava mais ainda o acesso.

A educação, na fase imperial, foi significativa, para se entender as estruturas atuais de ensino, uma vez que, a desvalorização do professor já era escancarada, em detrimento de outros cursos como direito e medicina, que foi consequência dos ínfimos investimentos em estrutura das escolas, baixa remuneração dos docentes, precários, materiais didáticos para os alunos, segundo afirma Piletti (2002);

O primário: era ministrado, em grande parte, por professores leigos, já que não havia escolas normais para a preparação daqueles que se destinassem ao magistério. Secundário: predominância dos cursos avulsos, de frequência livre, sem uma organização hierárquica das matérias e das séries; ênfase nas matérias de humanidades. Superior: reduzido a umas poucas escolas isoladas, destinadas à formação de profissionais liberais, especialmente no campo do direito. Ao terminar o período imperial, o Brasil não dispunha de um sistema integrado de ensino (Piletti, 2002, p.49).

Esse acontecimento, foi resultado da negligência em atuar, de forma conciliável, para com os recursos da população, dificuldade essa presente no país desde sua colonização, demonstrada por meio do genocídio de centenas de índios destituídos de suas terras. Para Ghiraldelli Junior (2009, p. 30) “O império, assim fazendo, tornou o ensino brasileiro menos um projeto educacional público e mais um sistema de exames” considerando que, muitas pessoas só conseguem entrar na universidade realizando provas, que resultará em um processo seletivo realizado pelas instituições de ensino superior para a entrada do mesmo até hoje.

2.3 A Educação na “República Velha” 1889 - 1930

Este período foi marcado por novas alterações na educação, de acordo com Piletti (2002), em decorrência de mudanças no cenário brasileiro, em que a economia do país estava começando a se tornar mais moderna, com a instalação das indústrias e a “extinção” do trabalho escravizado no Brasil. Com relação ao sistema educacional, é nítido que há uma vantagem na região centro sul do país, em que historicamente, esta região, foi mais favorecida por investimentos agrícolas e industriais que possibilitou e, possibilita um melhor desenvolvimento na produção, em relação às demais regiões do país. Neste período, as mudanças foram perceptíveis, o ensino estava tomando novas direções, dado que antes era muito ligado às questões religiosas e pouco se fez para trazer novas mudanças. De acordo com Shigunov Neto e Yaegashi (2023, p. 3) foi “um período de intensas discussões e apresentações de propostas de reformas educacionais em todos os níveis, mesmo que por meio de medidas dispersas e isoladas.”

Na primeira República do Brasil, houve a laicidade dos poderes estatais, então, o ensino não deveria mais ser instituído por meio desses preceitos cristãos, como fora no período colonial e imperial. Além disso, a educação de forma geral era muito limitada à classe dominante, e isto vai mudar, mesmo que pouco neste período republicano, devido ao novo contexto político e social. Vieira (2007) chama a atenção para alguns aspectos da constituição de 1891, promulgada durante o Brasil república. Segundo esse autor, a constituição desse período era...

[...] Caracterizada pela separação entre Estado e Igreja, a nova Carta traz como grande inovação a laicidade do ensino, ao dispor que seria "leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos" (art. 72, § 6º). Também este artigo introduz uma temática que estará presente ao longo da história, assinalando a diferença entre católicos e liberais, questão que se aprofundará no curso da República. Um último aspecto a mencionar é a proibição do voto aos

analfabetos (art. 70, § 1º), revelando uma exclusão do direito à cidadania que somente será superada pela Constituição de 1988. (Vieira, 2007, p. 296).

Logo, o que ocorreu de acordo com essa constituição de 1891, foi que apesar de ter sido “assegurado a laicidade da instrução, ela não se posicionou sobre a questão da sua gratuidade, denotando-se assim, a intenção do Governo Central de em se eximir de sua obrigatoriedade em oferecer instrução primária, (Nogueira apud Shigunov; Yaegashi, 2023, p. 4). Utilizando-se de preceitos da constituição anterior, em que a educação ainda não estava cumprindo o seu dever de educar a todos os brasileiros, além disso, a doutrina positivista impregnada neste período, arraigada sob a perspectiva estrangeira, somado a uma educação que ainda continuava descentralizada, mostravam que a educação pública ainda era um problema para a grande parte da população brasileira. De acordo com Noronha, Ribeiro e Xavier,

A descentralização escolar, definida em 1834, foi reafirmada na constituição 1891, apesar das fartas e antigas denúncias, dos extensos diagnósticos e das estatísticas que revelavam o desastre que essa situação representará para o ensino elementar. Permaneceu como responsabilidade específica agora dos estados manter e legislar sobre a instrução pública elementar (Noronha; Ribeiro; Xavier, 1994, p 105).

O Estado descentralizou o poder em 1891, ao mesmo tempo em que descentralizou a educação, mudando os rumos das políticas públicas, que acarretou na pouca qualidade do ensino. Outrossim, o ensino da primeira república também era oferecido por órgãos distintos, ao passo que as crianças e adolescentes ficavam sob responsabilidades do Governo Estadual, enquanto que o Governo Federal se encarregava de arcar para com o ensino secundário e universitário, por isto que houve tantos problemas neste setor, Piletti (2002).

Como foi visto, no Brasil imperial haviam muitos analfabetos, na primeira república houve a tentativa de articular alguns planejamentos para melhorar esta situação, “o primeiro movimento solicitava abertura de escolas. O segundo se preocupava com os métodos e conteúdo do ensino” (Ghiraldelli, 2009, p. 32). Com as novas configurações políticas desta república, não ser alfabetizado era sinônimo de inepto, por isso, a importância da educação para todos, sendo uma de suas principais metas, abranger um público maior nas escolas. Porém, era algo que estava sendo implementado de forma muito gradual no país, como ocorreu principalmente na região nordeste, que, “em 1920, 75% da população em idade escolar ou mais era analfabeta” (Ghiraldelli 2009, p.33). Fato este, consequência dos altos índices de trabalhadores rurais que muitas vezes eram sujeitos aos coronéis que os controlavam, fazendo

com que os mesmos, não tivessem acesso à rede escolar para não ter conhecimento de seus direitos.

Dessa maneira, com a constituição de 1891, decorreu na educação a coexistência de dois posicionamentos, um arcaico e outro inovador, haja vista que as escolas não deveriam mais ser ligadas a religião, para que houvesse um ensino mais voltado para o mercado de trabalho, entretanto, este ensino persuadido a uma doutrina religiosa, ainda continuou neste período histórico, gerando essas duas concepções, Piletti (2002).

Na república foi constituída e sistematizada dois tipos de estabelecimentos de ensino, que era o “grupo escolar e a escola normal” (Ferreira, 2010). Os primeiros, por sua vez, eram estabelecimentos que fomentavam o ensino inicial, especialmente aos indivíduos dos primeiros anos, com métodos bem clássicos, que consistia em decorar e reproduzir assuntos. Dessa maneira, os alunos somente aprendiam a ler e a escrever, além de fazer pequenas contas matemáticas, e não abarcavam outras áreas do conhecimento, ou um conhecimento mais holístico, então, os alunos não tinham em mente um entendimento mais abrangente, dificultando-os de relacionar o conhecimento do mundo e suas diferentes partes, pode-se dizer que também, não havia ludicidade para com o ensino ofertado às crianças, Piletti (2002)

O ensino secundário, por sua vez, era frequentado mais pelo gênero masculino, homens brancos, em sua maioria, do que por negros e mulheres, sobretudo pela falta de oportunidades. Entrementes, haviam arcaicas ideologias de superioridade dos primeiros, em que demonstra a latente desigualdade e a grande violação de direitos no Brasil. A desigualdade de gênero e de etnia sempre foi forte no país, quanto mais que as mulheres neste período eram disciplinadas a serem donas de casa e não servia para o mercado de trabalho, enquanto que os negros sofriam preconceitos maiores desde o Brasil colônia, até dias recentes, só que em menor grau atualmente em detrimento de melhorias nas políticas públicas.

Segundo Almeida (2014) para as mulheres na primeira república a “educação não era sinônimo de instrução ou profissionalização, muito menos de possuir um diploma em quaisquer artes ou ofícios” (Almeida, 2014, p. 357). Assim, o papel delas eram cuidar da família e do lar, as poucas que conseguiam se formar e exercer um cargo de trabalho, fora do ambiente doméstico, era de forma bastante limitada e sem muita opção de escolha no magistério, “trabalhar fora, embora socialmente aceito, não era a regra, mas a exceção” (Almeida, 2014, p. 357-358).

Nas escolas normais, o objetivo era formar professores, para que estes detivessem regras, condutas e aprimoramento de uma certa área do conhecimento para a transmissão de ensino. Vários requisitos eram solicitados nessa formação, tendo em vista que apenas a classe privilegiada costumava adentrar neste ambiente, como salienta Almeida (2014, p. 337) “para esse fim, escolas normais foram criadas nos vários centros e povoados, por parecerem ter satisfeito as aspirações das jovens oriundas da classe média da sociedade” o ensino de crianças se tornou uma tendência maior para as mulheres neste período, enquanto homens tinham outras predisposições de trabalhos, principalmente, atuação na política. Apesar de que, no decorrer do tempo, as escolas normais deixaram de existir tendo o seu próprio espaço, dentro das universidades, elas possuíam o mesmo intuito, voltado para o magistério, Ferreira (2010).

É importante ressaltar sobre os assuntos do ensino secundário que foi reparado nesta época. De acordo com Piletti (2002), as disciplinas referentes à linguagem e cálculos, possuíam um peso maior, em detrimento das demais áreas do conhecimento, principalmente as ciências sociais e humanas. “Os índices médios do período foram os seguintes: Comunicação e Expressão: 41,2%; Ciências e Matemática: 27,3%; Estudos sociais: 13,3%; outras atividades: 18,2%” (Piletti, 2002, p. 61). Isto aconteceu porque o ensino estava sob o prisma da corrente filosófica positivista, que reduz a capacidade de reflexão crítica da realidade por parte dos alunos.

Ferreira (2010, p. 57) diz que houve marcos importantes para o Brasil nesta primeira república: “as camadas médias urbanas também produziram movimentos radicais do ponto de vista estético e político. Assim, na esteira dos acontecimentos que marcaram o terceiro decênio do século XX, tem como destaque a Semana de Arte Moderna (1922)”. Esse advento, por meio de vários autores, extravasou novas ideias e concepções sobre obras no Brasil, modificando o arquétipo obsoleto que o mesmo mantinha desde o seu “descobrimento”, abarcando manifestações que são contrárias ao governo local autoritário, entre outros protestos.

Porque este tipo de governo autoritário, não facilitava as transformações do processo de modernização no meio social, e até hoje existem resquícios desse sistema de favorecimento somente de alguns, por meio da prática mais conhecida como clientelismo político, que acabam prejudicando as políticas educacionais, quando os políticos favorecem alguns grupos em detrimento de outros em busca de um respaldo. Basicamente Santos; Nunes; Oliveira, (2019, p. 84) comentam que quando há uma “construção de uma escola pública em determinada região, mesmo sabendo que se a construção fosse realizada em outra localidade atenderia um maior

número de alunos, ou que a região era mais carente deste serviço público” ilustra como esta prática é muitas vezes realizada de forma ilícita, causando a injustiça social.

Ademais, mobilizações em torno do paradigma “escola nova” surgiram, que vão reagir, frente ao modo de ensino no Brasil, que era considerado arcaico e muito comprometedor com as novas formas de se pensar na sociedade, e no papel que a educação têm de mudar e trazer inovações para todos. “Esta reação vinha rica de espírito crítico, de análise de condições e resultados e de atitude criadora, no sentido de mudar o sistema fechado, dotado de conceitos estáticos, concluídos e acabados do tradicionalismo educacional” (Nogueira, 1986, p.28). Esse movimento se concretizará no Brasil alguns anos depois, em virtude de muitos debates que foram feitos e analisados criticamente, o sistema educacional no país.

Antes de 1918, Ghiraldelli (2009) também adverte que o Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, se inspiravam e utilizavam da bibliografia, e até mesmo da epistemologia oriundas da Europa, principalmente da Inglaterra que foi um dos países mais hegemônicos do mundo no século XVII à XIX, antes dos Estados Unidos ocuparem este pódio e, assim, a bibliografia didática estadunidense, estava sendo introduzida no Brasil neste período, na tentativa de inovar o ensino nas escolas, e abranger todo este setor. Contudo, o sistema educacional brasileiro não tinha uma política verdadeiramente eficaz para copiar e imitar os americanos neste quesito.

2.4 A Educação em 1930, Primeira República do Brasil

O ano de 1930 foi decisivo para que a burguesia com o seu capital privado, atingisse o poder, uma vez que houve disputa entre as aspirações da elite cafeeira, e os da burguesia industrial. Foi também neste período que o presidente Getúlio Vargas esteve no comando do governo brasileiro e profundas transformações foram realizadas. Diante de várias “atividades econômicas, políticas e culturais que vão se complexificando, que a educação vai se fazendo necessária a uma quantidade maior de pessoas” (Noronha; Ribeiro; Xavier, 1994, p.127). E os indivíduos que não frequentassem esses espaços estavam sujeitos a injustiça social.

Diante disso, mobilizações para que as escolas tivessem um novo caráter foi sendo buscado, haja vista que as escolas deveriam acompanhar o nível de modernização tão rápido quanto à sociedade da época. Deste modo, houve aberturas de colégios politécnicos e universidades, o governo então, deu atenção principalmente ao ensino secundário e superior,

que era extremamente importante para a recente ascensão da burguesia formada no país, e seus vários projetos, que requisitaria de trabalhadores competentes e peritos em uma determinada área. Entretanto, o ensino secundário era muito semelhante aos períodos anteriores e continuava dando abertura ao ensino superior de forma que ainda se tornará muito restrito à classe dominante (Ferreira, 2010).

A constituição de 1934, de acordo com Vieira (2007, p. 297), estabeleceu que “a organização e manutenção de sistemas educativos permanecem com os Estados e o Distrito Federal (art. 151)” tendo estes a obrigação de ofertar o ensino a todos os indivíduos do Brasil. Um outro soflagrante importante para o setor educacional, foi evidenciado através dos problemas que geravam inquietações principalmente por parte dos mais novos pensadores e críticos, desse sistema que continuava ineficiente, o movimento “Educação Nova”, como já foi visto, pertencentes às concepções europeias e americanas desde antes da década de 1930 que em muito já tinham avançado, em se tratando de suas práticas pedagógicas. Segundo Nogueira,

A V Conferência Mundial da Escola Nova foi considerada uma das mais importantes realizadas, em virtude de nela serem definidas as grandes linhas do movimento escolanovista. A V Conferência também se destacou por nele terem sido definidos dois grandes aspectos fundamentais para o movimento renovacionista da educação. O primeiro, a reforma estritamente técnicos do trabalho escolar para desligar-se do empirismo e da rotina, mediante melhor conhecimento das crianças e dos jovens. O segundo, a redireção dos objetivos, isto é, não somente a preocupação com o conhecimento, mas a necessidade de ajustamento das novas gerações à vida de seus grupos ou da sociedade. [...] (Nogueira, 1986, p. 34-35).

Dessa maneira, a educação estava sendo melhor organizada com esses princípios escritos por autores estadunidenses, adeptos da escola nova no Brasil, “a corrente formada por Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, entre o total de 25 signatários do documento com a sua análise da sociedade e proposta de diretrizes à reconstrução educacional do Brasil” (Bevilaqua, 2014, p. 5), trouxe um novo panorama para esta situação deste setor, tentado reduzir as altas taxas de pessoas que não possuíam nenhuma instrução formal, não sabia minimamente ler e escrever, além de propor um planejamento nacional e institucional de educação que fosse mais rigoroso, integrado na maneira de atuar e até mesmo mais bem estruturado, que também fazia parte do que a constituição de 1934 havia promulgado, quando disse que “as autoridades federais cabia definir diretrizes políticas nacionais e desenvolver um Plano Nacional de Educação para orientar as atividades dos estados e municípios” (Plank, 2001, 69).

Por mais que tenha tido aspectos positivos, esse movimento para se ter uma escola nova, não era adepto a todos, haja vista que, existiam alguns grupos que refutavam a ideia do ensino, que não fosse aderente a religião, como foi o caso dos “educadores católicos, liderados pelo padre Leonel Franca e pelo escritor Alceu Amoroso Lima, que defendiam o ensino religioso obrigatório em todas as escolas” (Piletti, 2002, p. 76). Como em outros períodos, a religião esteve presente no âmbito escolar, embora ela tenha sido importante, era arcaico demais tratá-la na visão de muitos autores do movimento, pois, poderia gerar controvérsias em sala de aula, em razão das muitas credulidades presentes em nossa conjuntura, preferindo assim, uma certa imparcialidade com relação a este assunto nas escolas.

“Vargas criou o ministério da educação e saúde pública, que durante 1930 a 1937 passou por três gestões: a de Francisco Campos (1930 a 1932); a de Washington Pires (1934); e por fim, a de Gustavo Capanema” (Ghiraldelli, 2009, p. 40). Além do Ministério da Educação (MEC), também foi fundado, ao mesmo tempo, as secretarias de educação, possuindo os princípios instrutores da organização de programas educacionais que é regulamentada pelo Governo Federal, sendo de sua responsabilidade aprimorar a educação no território nacional. As reformas educacionais foram muito relevantes com o Ministério da Educação no controle, programas foram criados havendo uma grande organização e melhoria nessa área.

Percebe-se que houveram muitas mudanças consideráveis no sistema educacional brasileiro, mas ainda longe de ser o suficiente para o Brasil alcançar o nível educacional de países desenvolvidos. Afinal, um dos argumentos discutidos no movimento empreendido pela educação nova foi a importância que a educação tinha em relação à outras esferas, “na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhes podem disputar a primazia nos planos de reconstrução nacional” (Piletti, 2002, p. 77). Neste período, as políticas brasileiras tentaram conciliar educação com economia e assim desenvolver o país e emancipar o povo.

2.5 A educação durante o estado novo 1937-1945.

Ainda no período que se segue de 1937 à 1945, o governo continuou com o presidente Vargas, só que utilizando-se de acordo com Piletti (2002), da política autoritária para estar no poder, uma vez que o mesmo continha perspectivas basilares para o plano de Vargas em seu conhecido Estado Novo, no qual é evidenciado uma grande “repressão a várias camadas da sociedade. Todavia, os intelectuais de diferentes tendências participaram ativamente do

Governo Vargas”. (Nascimento, 2008, p.6). Sob uma perspectiva de criar uma identidade própria para o Brasil e reprimir a todo custo ameaças de políticas comunistas Vargas conseguiu atingir o poder.

Neste período, consoante aborda Ghiraldelli (2009, p. 80), o setor educacional criou a fundação do “Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), o Instituto Nacional do Livro, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,” que além de dar suporte, muito colaborou para tomarem melhores decisões no que concerne às políticas educacionais e difundir este sistema e os vários elementos que fazem parte deste segmento.

Neste sentido, Getúlio Vargas, com a sua inclinação política pelo poder fascista, que é um tipo de governo bastante patriótico e extremamente autoritário, que estava sendo propagado em muitos países devido as grandes guerras que estavam acontecendo na Europa no século XX, subitamente atinge as políticas educacionais, causando grandes estragos nesta área, como por exemplo, o Estado não estaria mais encarregado “em nível federal, estadual e municipal da manutenção e expansão do ensino público” (Noronha, Ribeiro, Xavier 1994, p.186). Por isto, as principais características deste ensino não foram tão precisas para se ter uma melhor educação pública, visto que, evidentemente existiu inúmeros privilégios à educação privada. Segundo afirma Vieira (2007, p. 298) “o velho preconceito contra o ensino público presente desde as origens de nossa história permanece arraigado no pensamento do legislador estado-novista”.

E não somente Vieira confirma isto, como também Plank (2001), quando analisou que no Brasil há uma grande discrepância do ensino nas escolas particulares, que em comparativo com as escolas públicas, a qualidade de instrução é maior nestas redes, de ensino privado, havendo uma grande diferença no nível e na qualidade de ensino entre os pobres e ricos, desde muito tempo atrás, como por exemplo “a constituição de 1946 assegurou mais uma vez a livre iniciativa de indivíduos e organizações privadas no sistema de ensino, enquanto que a de 1967 foi ainda mais longe, prometendo assistência técnica e financeira do Estado [...] (Plank, 2001, p. 149). Pode-se afirmar como colocado pelo autor, que o interesse particular se sobressai em detrimento dos interesses públicos e dos menos favorecidos socialmente. Seria inviável para as instituições privadas de ensino se manterem, com um ensino público de ótima qualidade.

Sobre a constituição de 1937, Ghiraldelli (2009) salienta que, devido ao Estado novo “a Carta de 1937 não legislou sobre dotação orçamentária para a educação”. Enquanto a Carta de

1934 exigiu concurso público para o magistério oficial, a constituição de 1937 desconsiderou tal questão” (Ghiraldelli, 2009, p. 79). Percebe-se que a constituição do Estado Novo desfavoreceu mais ainda os estudantes que não obtiveram acesso a uma boa qualidade de ensino, evidenciando mais uma vez o descaso para com a educação pública e professores, pois muitas pessoas não tinham competência nem habilidades para realizar esta ação.

Os anos iniciais na escola tinha como propósito, segundo Piletti (2002) promover uma maior introdução acerca do conjunto de atividades ligados à criação e difusão das artes, que se relaciona também com o estudo das tradições e valores de um povo. A educação deve auxiliar o aluno na sua constituição e edificação, enquanto cidadão, trazer o máximo de informações sobre questões relacionadas à ocupação profissional, bem como atividades que trazem um maior equilíbrio para a saúde e a constituição física do ser humano, para se ter uma boa qualidade de vida, e um bom rendimento no trabalho.

Conforme diz Hennis e Nunes (2013, p.1046) “quanto mais o indivíduo o desenvolvesse mais ele teria a capacidade de fazer suas atividades da melhor maneira. Ao mesmo tempo em que o governo transformava os trabalhadores em soldados.” Além de mencionar sobre assuntos relacionados à vivência familiar, e despertar a “consciência nacional, uma função já incumbida em outros momentos da história como foi vista no início de nossa república” (Nascimento, 2008, p. 16). Tudo tratado de forma a ser a essência principal da vida do estudante, que para eles, era um conhecimento de fundamental importância.

Já com relação ao ensino secundário, foi nesta época que se restabeleceu, segundo Piletti (2002) a inserção de Geografia e História, disciplinas que antes não tinham como foco o próprio contexto nacional. Porém, muitas das mudanças feitas não foram suficientes para anular com “a velha tradição do ensino secundário acadêmico, propedêutico e aristocrático” (Romanelli, 1986, p. 157). Que, em outras palavras, significa que era um ensino extremamente excludente, mais voltado para as pessoas que tinham condições financeiras altas, para posteriormente adentrar no ensino superior.

Basicamente, Vargas fez com que as camadas populares tivessem acesso somente as escolas técnicas, enquanto que a classe dominante poderia escolher entre estudar em instituições públicas e privadas. Segundo Hennis e Nunes (2013, p. 1045) o governo propôs esta medida com o objetivo de “transformar o sistema educacional em um instrumento mais eficaz de manipulação das classes subalternas. Outrora totalmente excluídas do acesso ao sistema

educacionais”. Este tipo de política muitas vezes é ineficiente para com a equidade de oportunidades entre os indivíduos porque focaliza muito mais nas ações econômicas da burguesia, haja vista que, não havia muitas opções para os alunos quando terminavam esta etapa da educação básica.

Portanto, estas medidas foram prejudiciais à sociedade da época, porque não houve ampliação do espaço universitário para todos, devido a carência desses locais. “A concepção da política educacional no Estado Novo estará inteiramente orientada para o ensino profissional, para onde serão dirigidas as reformas encaminhadas por Gustavo Capanema” (Vieira, 2007, p. 298). Ou seja, o ensino profissionalizante não se destinava a qualquer pessoa, obviamente que a classe alta, não se submeteria a este projeto do governo, porque estes possuíam meios para ingressar ou financiar os gastos do ensino superior particular ou não.

A maior parte das pessoas que terminavam o ensino secundário se especializavam em uma área do ramo industrial, que era menos significante, uma vez que este ensino era mais escasso, e servia principalmente para que estes alunos possam o mais breve possível suprir as necessidades dos ramos empresariais, com a sua força de trabalho. A escola normal continuou tendo a mesma função do que foi visto na década de 1930, à instrução de professores para que estes se destinem ao ensino de primeiro grau Piletti, (2002).

Este governo foi extremamente contrário à intensas mudanças, e ainda com mínimos investimentos destinados a este setor. Como visto anteriormente, “a constituição de 1937 modificava substancialmente a situação, pois deixava de proclamar o dever do Estado quanto à educação e limitava-lhe a ação” (Romanelli, 1986, p.153). O Estado, nesse período, se restringiu apenas aos interesses do capital industrial e da elite daquele período. Vargas utilizou da educação como mecanismo de defesa do seu governo autoritário, por meio do discurso de que o povo brasileiro seria instruído a resolução de dilemas, característicos da conjuntura nacional, “a escola vai ser entendida como uma arma que poderia ser, e foi bastante utilizada, para reafirmar o seu poder” (Henn; Nunes, 2013, p. 1045). Diante o exposto, nota-se que, como instrumento político, a educação se mostrou muito mais eficaz quando comparada á uma ação social integradora e plausível, que a mesma deveria ter sido. A educação para todos estava se tornando algo defasado, pois não estava promovendo a expansão da instrução para as camadas populares em todos os seus níveis.

2.6 A Educação durante a República Popular 1945-1964

Esse período da educação brasileira, segundo Lombardi, foi marcado pela “ideologia do desenvolvimento ideologicamente implementadora do domínio norte-americano mundo afora, em todos os níveis da economia, política, segurança e educação” (Lombardi, 2014, p.31). Desta forma, ficou claro que as atividades econômicas é um setor incapaz de por si só, apaziguar os problemas sociais no Brasil. Está é a razão pela qual a educação tinha um papel importante de articular um desenvolvimento e melhorar a capacidade financeira e social do território nacional.

Em 1946, Getúlio Vargas perdeu o poder. A democracia no país voltou a acender novamente após anos de autoritarismo. Dessa vez, com o novo presidente em ascensão, Eurico Gaspar Dutra, várias postulações que tinham sido feitas no antigo governo de Vargas foram aprovadas, e a constituição estabeleceu leis que haviam sido anuladas por conta do autoritarismo de influência fascista. Basicamente, neste período, o governo tomou inúmeras medidas visando crescer o país, inclusive na área educacional. “A concepção de planejamento para todos os setores da vida social, da economia à assistência, passou a ser recomendada pelos organismos internacionais” (Lombardi, 2014, p.31). Os políticos sabiam o peso que o Brasil poderia representar na economia mundial, que só dependeria de uma melhor organização e gerenciamento em vários setores. No plano educacional, Vieira (2007) revela o que se repetiu nesta constituição de 1946, que também vai se tornando constante posteriormente

[...] Na organização da educação escolar mantém-se a orientação de que os Estados e o Distrito Federal organizem seus "sistemas de ensino" (art. 171), cabendo à União organizar o "sistema federal de ensino e dos Territórios, tendo este um caráter supletivo, estendendo-se a todo o País nos estritos limites das deficiências locais" (art. 170). Como se vê, prevalece a organização escolar que remonta à origem das primeiras determinações legais sobre a administração da educação, característica que há de permanecer ao longo da construção de um sistema de ensino no País (Vieira, 2007, p. 301).

Observa-se que o Estado, nesse período, denotou maiores preocupações com a disposição de ensino no Brasil. A constituição de 1946 possuía um viés que aproximava mais a população nos diversos campos de atuação, de maneira mais equitativa, sustentando princípios básicos e individuais, justamente porque estava “impregnada por uma perspectiva ideológica liberal-democrática” (Lombardi, 2014, p.32). O ensino seria destinado a todos e imposto por lei, diferentemente da constituição de 1937, que vetava a educação aos indivíduos que não dispunham de estabelecimentos públicos escolares em seu local ou de condições financeiras para pagar o ensino. Plank (2001, p. 89), diz que após o processo de modernização do país com abertura de fábricas, “o crescimento das matrículas em escolas primárias foi particularmente

rápido entre 1950 e 1960, nos anos em que a economia brasileira passou da dependência prévia da agricultura” e assim, mais pessoas passaram a morar nos locais urbanizados, na qual se tinha mais escolas, graças também a esta constituição de 1946.

Embora houve rasos investimentos neste período em educação, foi um pouco mais acima em relação ao governo antecedente, que se interessou muito menos em atender a este setor tão essencial para o desenvolvimento da população. Como analisado por Romanelli (1986, p.171), “a União aplicará nunca menos de dez por cento na educação, e os Estados, o Distrito Federal e os municípios nunca menos de vinte por cento da renda resultante dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino”. Por isto que dessa vez, a contestação não se tratava exatamente sobre questões práticas e teóricas de ensino, e sim de uma demanda muito mais abrangente do assunto discutido, como pode-se notar, através do manifesto ocorrido em 1959 para discutir sobre como funcionaria a equalização da educação no Brasil. De acordo com Ghiraldelli,

O manifesto de 1959 não foi favorável ao monopólio do ensino pelo Estado, como quiseram fazer crer à opinião pública os defensores do ensino privado. Como toda a argumentação dos educadores signatários, foi favorável à existência das duas redes, pública e particular; mas propunha que as verbas públicas servissem somente à rede pública e que as escolas particulares se submetessem à fiscalização oficial (Ghiraldelli, 2009, p.93).

Dessa forma, uma educação leiga e garantida ao público no geral, estava sendo reconhecida por meio desses movimentos. Essa constituição de 1946, visava também diminuir os índices de analfabetismo, o que de fato melhorou consideravelmente em comparação com os últimos períodos. Para que a melhoria viesse, uma série de ações foram realizados no cenário brasileiro como a “Campanha de Educação de Adultos, o Movimento de Educação de Base e o Programa Nacional de Alfabetização” (Piletti, 2002, p.104). Houve mudanças importantes e necessárias, como uma maior difusão e expansão do ensino, muitas ações foram devidamente tomadas, para que houvesse esta propagação e, conseqüentemente, o aprimoramento dos serviços educacionais em muitos aspectos.

Nesta época também surge um dos principais educadores do Brasil, Paulo Freire, que mediante seu método transformador, mudou a maneira pelo qual as pessoas eram ensinadas, destacando-se no ensino de jovens e adultos “o método Freiriano não separava alfabetização de consciência política” (Ferreira, 2010, p.93). Nesse método, o professor, por meio de técnicas

simples da rotina dos próprios estudantes, ensinou-os a ler, escrever e a interpretar os significados das palavras, no seu sentido gramatical. A influência dele na educação brasileira estava sendo admirada, pois criou um movimento a favor de uma educação geral, que foi “apoiado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e pelos sindicatos dos trabalhadores, e gerou ampla repercussão na política nacional” (Ferreira, 2010, p. 94). Paulo Freire recebeu um pedido para expandir o seu método de ensino na conjuntura brasileira, com subsídios do respectivo Ministério da Educação.

Paulo Freire, através do seu trabalho, conseguiu analisar criticamente como estava sendo o ensino primário no país, que era extremamente escasso e impróprio para estudos, escolas altamente precárias. O maior problema averiguado por Freire era que o problema da educação não estava somente no ensino primário, mas em outros níveis de ensino também. Outrossim, os conteúdos que estavam sendo aplicados aos estudantes não lhes traziam uma sapiência muito útil, na verdade, eram muito distantes dos seus modos de vidas, e, por isto, que gerava tanto desestímulo nos alunos Piletti, (2002).

Embora muitos fatores constatarem a negligência na área educacional no período de 1950 a 1960, como diz Scandellai (2011, p. 24) “é possível analisar diferentes focos nos governos, a educação não é prioridade em nenhum deles, os projetos públicos sempre focalizam o concreto, o imediato, ou seja, planos em curto e médio prazo e que são materializados” ou seja, tudo que tenha um resultado rápido e que seja mais fácil de se fazer é o que o governo realizava. Como a educação depende de muito mais do que apenas construções de escolas, deduz-se que no Brasil, fracos investimentos foram feitos, e por esta razão, não houve efeitos a longo prazo.

Sob uma outra perspectiva, avanços também foram concebidos, mesmo que em uma menor incidência como “através da legislação complementar foi criada uma estrutura de ensino profissional fora da rede escolar pública: Senai (1942) e Senac (1946). Era a manifestação do paralelismo no interior da própria formação profissional” (Noronha; Ribeiro; Xavier, 1994, p. 190). Isto porque existem vários ramos na economia, e para que haja o progresso econômico, tem que se pensar no preparo profissionalizado do futuro trabalhador, de maneira que seja mais acelerado e eficiente os resultados, para que este seja competente o suficiente para exercer determinada atividade, portanto, o Senai e o Senac possuem um ensino bem distinto, mesmo que tenham a mesma finalidade, uma vez que há várias instâncias econômicas. Para fomentar este ensino, haviam benefícios motivando os alunos a cursarem, principalmente, os mais desfavorecidos, como comenta Ghiraldelli (2009, p. 85) “na rede pública regular de ensino

profissionalizante, os alunos recebiam um salário para estudar e iniciavam treinamento nas próprias empresas”.

Outro contraponto relevante que ressalta Piletti (2002), é que somente depois de 1959, que a educação profissional e a escola de 2º grau, se igualam em termos de ensino, quando também foi decretado a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional – LDBN que surgiu pela primeira vez em 1961, e foi através dela que houve novas transformações, ao passo que, muitas das normas educativas utilizadas em 1940 a 1960, eram provenientes do último período de Vargas no poder, que só mudou com a LDBN que também já estava sendo dissertada desde 1948, que muito favoreceu a educação, juntamente com o Plano Nacional de Educação – PNE de 1962. Ghiraldelli, aborda sobre a LDBN de 1961,

Do ponto de vista da organização do ensino a LDB (Lei 4.024/61) manteve, no fundamental, a estrutura em vigor decorrente das reformas Capanema, flexibilizando-a, porém. Com efeito, do conjunto das leis orgânicas do ensino decretadas entre 1942 e 1946 resultou uma estrutura que previa, a grosso modo, um curso primário de quatro anos seguido do ensino médio com a duração de sete anos dividido verticalmente em dois ciclos, o ginásial, de quatro anos, e o colegial, de três anos, divididos horizontalmente, por sua vez, nos ramos secundário, Normal e técnico, sendo este, por seu turno, subdividido em industrial, agrícola e comercial. Ocorre que, nesta estrutura, apenas o ensino secundário dava acesso a qualquer carreira do ensino superior. Os demais ramos do ensino médio só davam acesso as carreiras a eles correspondentes (Ghiraldelli, 2009, p. 101).

O que a LDB fez foi continuar com esta forma de organização do ensino, tornando-a inclusive menos rígida no sentido de que os estudantes teriam mais chances quando terminarem o ensino médio, que por intermédio de outros exames como o vestibular, poderiam escolher o curso que desejarem prosseguir em sua trajetória profissional. Neste contexto, “a fundação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros –ISEB, que visa criar uma cultura brasileira; - a Campanha Nacional de Alimentação Escolar- CNAE [...]” (Scandelai, 2011, p. 24) foram responsáveis também por criar conjecturas que melhor se adequasse a realidade brasileira, para que houvesse o progresso do país, em que nestes projetos, as camadas populares finalmente estariam inseridas, para que ocorresse o crescimento da economia e ao mesmo tempo da sociedade. Contudo, devido ao receio da classe dominante de perder as suas regalias e da difusão de políticas comunistas no Brasil, o ISEB foi logo apagado das instâncias governamentais, devido ao período da ditadura militar, Noronha; Ribeiro; Xavier, (1994).

3. METODOLOGIA

A pesquisa é básica. Para obtenção de informações foi realizado, uma pesquisa bibliográfica da história da educação no Brasil, e foi desenvolvida através de artigos da internet e de livros didáticos, através do Google acadêmico e de outros sites na internet, foram utilizadas algumas ideias de David N. Plank (2001), quando o mesmo discute sobre os problemas educacionais no país, entre outros autores relacionados a educação brasileira, como Piletti (2002), Noronha; Ribeiro; Xavier (1994), Ghiraldelli Jr. (2009), Ferreira (2010), Vieira (2007) que comentam sobre a constituições destes períodos, programas e projetos que foram desenvolvidos, que está de acordo com o que foi proposto na pesquisa, que é uma análise do sistema de educacional desde sua gênese, até chegar a meados da República.

4. ANÁLISE DE DADOS

Segundo afirma Ferreira (2010), a educação no período colonial, posteriormente, ficou bastante exclusivo dos que possuíam mais condições socioeconômicas, ficando os demais sem acesso a está educação, uma vez que, nunca foi projeto da metrópole, de fato, a sistematização do ensino no território brasileiro, visto que, a maior parte da população era considerados servos que não teriam tempo para estudos e sim para o trabalho nas lavouras e na extração de recursos naturais, para gerar riqueza para os portugueses.

Como estava acontecendo essa apropriação de terras no Brasil, muitas vezes de forma violenta, desencadeou não somente a expulsão dos indígenas, mas na sua morte conseqüentemente, haja vista que, os indígenas não tinham princípios capitalistas de acumulação, assim, os desdobramentos da missão dos Jesuítas também estavam se declinando com as mortes dos nativos. É neste período que surge no Brasil os primeiros resquícios da educação favorável aos grupos das classes altas (Klein, 2015).

Enquanto que, no período imperial do Brasil, os representantes de poder estavam muito mais preocupados com a situação econômica e administrativa do país, do que com a esfera educacional. As conseqüências disso estão enraizadas no país até os dias atuais, pelo baixo conhecimento e nível escolar precário, em que a população brasileira não teve uma boa qualificação profissional, fazendo com que estes, estivessem desempenhando funções inferiores no mercado de trabalho, por isso, naquele período, “a Inglaterra continuou exportando para o Brasil produtos industrializados, instrumentos e máquinas” (Melo, 2012, p. 32), pois o país não detinha mão de obra qualificada para esses tipos de atividades produtivas, o tornando dependente economicamente de países mais desenvolvidos. Plank (2001, p. 67) ressalta que

“embora o direito dos cidadãos à educação primária e gratuita esteja incluída em todas as Constituições Brasileiras desde 1824, o governo central só começou a se envolver ativamente na promoção da educação a partir da Revolução de 1930”. Ou seja, no Brasil república melhorias foram feitas, mais ainda possuindo muitos dilemas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante o exposto, esta pesquisa mostrou um pouco dos principais pontos da educação, do período de 1500 à 1964, em que era necessário eliminar essa conduta de desvalorização da democracia e privilégio para somente alguns. Como dito por Piletti (2002) é primordial tomar medidas para melhorar esses óbices no sistema brasileiro, pois sem desenvolvimento político e social, não há o tão almejado desenvolvimento econômico, houve muitas falhas, neste sistema que sequer foi valorizado, medidas para uma melhor educação foram tomadas, mas, ainda há muito o que fazer, os resultados não são suficientes para garantir uma educação de qualidade mesmo diante de várias constituições e propostas promulgadas.

Entretanto, houve governantes distintos ao decorrer da década de 1945 à 1964, algo em comum entre todos é que o ensino não teve incrementos suficientes, ainda havia a necessidade de tratar este setor com mais seriedade e relevância, como ressalta Scandelai (2011, p.24), “as conquistas ocorrem devido às pressões da sociedade civil organizada, principalmente por meio de conferências, levantamento de bandeiras, manifestações, revoluções, que marcam a luta pelos interesses da sociedade”. Apesar de saberem da importância da educação para o Brasil, não o fizeram, em função de muitas irregularidades políticas. Juliani (2018), baseado em Kropotkin diz que “a nova educação só será possível com o apoio social e político, caso esse apoio não exista a família e a sociedade como um todo, se apresentarão como grandes obstáculos de seu desenvolvimento” (Juliani, 2018, p. 46). Pois, sabe-se que, a educação é um dos principais pilares para a melhoria da qualidade de vida de todos.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Jane Soares de. Mulheres no cotidiano: educação e regras de civilidade (1920/1950). **Dimensões: Revista de História da UFES**, v. 33, p. 336-359, 2014.

ANTUNES, Isa Cristina Barbosa; SILVA, Rafael Oliveira da; BANDEIRA, Tainá da Silva. **A Reforma Universitária de 1968 e as transformações nas instituições de ensino superior**. Departamento de História–UFRN, 2011.

BELLO, José Luiz de Paiva. Educação no Brasil: a História das rupturas. **Pedagogia em Foco**, Rio de Janeiro, 2001. Disponível em: <<http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm>>. Acesso em: 15 de mar. 2024.

BEVILAQUA, Aluisio Pampolha. John Dewey e a escola nova no Brasil. **Ciência & Luta de Classes**, v. 1, n. 1, 2014.

BITTAR, M.; FERREIRA JÚNIOR, A. Adaptações e improvisações: a pedagogia jesuítica nos primeiros tempos do brasil colonial. **Teoria e Prática da Educação**, v. 20, n. 1, p. 49-62, 30 out. 2018.

BITTAR, M.; FERREIRA JÚNIOR, A. **Casas de Bê-á-bá e evangelização jesuítica no Brasil do século XVI**. Revista Educação em Questão, [S. l.], v. 22, n.8, p.453-181, 2005. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/8362>. Acesso em: 9 nov. 2023.

DELGADO, Lucilia de Almeida Neves; FERREIRA, Marieta de Moraes. História do Tempo Presente e Ensino de História. **Revista História Hoje**, v. 4, p. 20-34, 2013.

FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A Universidade do Brasil: um itinerário marcado de lutas. **Revista Brasileira de Educação**, n. 10, p. 16-32, 1999.

FERREIRA JR, Amarílio; BITTAR, Marisa. Educação e ideologia tecnocrática na ditadura militar. **Cadernos Cedes**, v. 28, p. 333-355, 2008.

FERREIRA Jr. Amarílio. **História da educação brasileira: da Colônia ao século XX**. São Carlos: Editora EdUFSCar, 2010, 124 p.

GHIRALDELLI, Junior, Paulo. **História da educação brasileira**. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2009.

JULIANI, Jhonny. **Ensino de Geografia e sociedade em Piotr Kropotkin**. Revista de Ensino de Geografia, Uberlândia-MG, v. 9, n. 16, p. 34-53, jan./jun. 2018. ISSN 2179-4510 – Disponível em: <http://www.revistaensinogeografia.ig.ufu.br>. Acesso em: 12 abr. 2023.

JR., A.; BITTAR, M. A pedagogia da escravidão nos Sermões do Padre Antonio Vieira. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 84, n. 206-07-08, 1 dez. 2003.

KLEIN, Luiz. **Educação jesuíta e pedagogia inaciana**. São Paulo: Edições Loyola, 2015.

LOMBARDI, José Claudinei. Educação e nacional-desenvolvimentismo (1946-1964). **Revista HISTEDBR On-line**, Campinas, SP, v. 14, n. 56, p. 26-45, 2014. DOI: 10.20396/rho.v14i56.8640432. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8640432>. Acesso em: 9 ago. 2024.

LOMBARDI, José Claudinei. Educação e nacional-desenvolvimentismo: articulações e confrontos entre concepções e pedagogias antagônicas (1946-1964). **Revista HISTEDBR On-line**, Campinas, SP, v. 16, n. 67, p. 23-38, 2016. DOI: 10.20396/rho.v16i67.8645955. Disponível em:

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8645955>. Acesso em: 9 ago. 2024.

MELO, Josimeire M. S de. **História da educação no Brasil. Licenciatura em Matemática.** 2ª ed. Fortaleza: UAB/IFCE, 2012. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/207142/2/Historia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 9 de jun. 2022.

NASCIMENTO, Aldemir do. **Os intelectuais e o Estado Novo no Brasil.** 2008. 38 f. Trabalho de conclusão de curso (licenciatura em História) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.

NOGUEIRA, Raimundo F. A escola nova. **Revista Educação em Debate**, Fortaleza, v. 9, n.12, p.27-58, 1986.

NORONHA, Maria O.; RIBEIRO, Maria L.; XAVIER, Maria E. **História da Educação. A escola no Brasil.** São Paulo: FTD, 1994.

NUNES, Pâmela. P. C.; HENN, Leonardo Guedes. A educação escolar durante o período do Estado Novo. **Revista Latino-Americana de História**, v. 02, p. 1040-1049, 2013.

PILETTI, Nelson. **História da Educação no Brasil.** 7ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2002.

PLANK, David N. **Política Educacional no Brasil: caminhos para a salvação pública.** Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. p. 231.

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. **História da Educação no Brasil.** 8ª ed. Petrópolis: Vozes, 1986.

SANTOS, L. A. C.; NUNES, DE.; OLIVEIRA, G. S. M. A educação jurídica adequada dos mecanismos processuais de participação popular previstos no ordenamento jurídico como solução à problemática do clientelismo. **FUCAMP cadernos**, v. 18, p. 124-138, 2019.

SCANDELAI, Aline Linares de Oliveira. A política de educação no período populista e desenvolvimentista (1945- 1964). **Colloquium Humanarum. ISSN: 1809-8207, [S. l.]**, v. 8, n. 2, p. 22–33, 2011. Disponível em: <https://journal.unoeste.br/index.php/ch/article/view/341..> Acesso em: 9 ago. 2024.

SHIGUNOV NETO, Alexandre; YAEGASHI, S. F. R.; OLIVEIRA, Terezinha. Educação brasileira na primeira república: produção acadêmica em periódicos de história da educação. **EDUSER: Revista de Educação**, v. 15, p. 1-20, 2023.

SOUZA, José Clécio Silva de; SANTOS, Mathéus Conceição. Contexto histórico da educação brasileira. **Revista Educação Pública**, v. 19, nº 12, 25 de junho de 2019. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/19/12/contexto-historico-da-educacao-brasileira>. Acesso em 16 de jan. de 2014.

VIEIRA, Sofia. **A educação nas constituições brasileiras: texto e contexto.** Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v.88, n.219, p. 291-309, maio/ago. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.88i219.749>. Acesso em 04 de maio de 2023.

VITOR, A. G. A gênese do tenentismo no Brasil e as revoltas tenentistas na Primeira República. **vozes, pretérito & devir**, v. X, p. 59-78, 2019.